

**O‘ZBEKISTON SUG‘URTA BOZORIDA SUN‘IY INTELLEKT ASOSIDA
RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH STRATEGIYALARI**

Shoraximova Zilola Nasirdjanovna

*O‘zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti
“Ekonometrika va iqtisodiy modellashtirish” kafedrasida o‘qituvchisi
ORCID: 0009-0000-1375-5574*

**СТРАТЕГИИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА СТРАХОВОМ
РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА**

Шорахимова Зилола Насирджановна

*Преподаватель кафедры «Эконометрика и экономическое моделирование»
факультета экономики Национального университета Узбекистана
ORCID: 0009-0000-1375-5574*

**RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT STRATEGIES IN
UZBEKISTAN’S INSURANCE MARKET BASED ON ARTIFICIAL
INTELLIGENCE**

Shorakhimova Zilola Nasirdjanovna

*Lecturer at the department of Econometrics and Economic Modeling,
Faculty of Economics, National University of Uzbekistan
ORCID: 0009-0000-1375-5574*

Annotasiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston sug‘urta bozorida yuzaga keladigan turli risklarni aniqlash, baholash va samarali boshqarishda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o‘rganiladi. Xususan, mashinaviy o‘qitish, katta ma‘lumotlar (big data) tahlili va algoritmik modellashtirish vositalarining sug‘urta jarayonlarida qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Maqolada xorijiy tajriba asosida O‘zbekiston sharoitiga mos strategik yondashuvlar ishlab chiqiladi va mavjud infratuzilma doirasida sun‘iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish bo‘yicha takliflar bildiriladi. Tadqiqot natijalari sug‘urta kompaniyalariga risklarni oldindan bashorat qilish, zararlarni minimallashtirish hamda operatsion samaradorlikni oshirishda zamonaviy vositalardan foydalanish imkonini yaratadi.

Kalit soʻzlar: *Sunʻiy intellekt, sugʻurta bozori, risklarni boshqarish, mashinaviy oʻqitish, katta maʼlumotlar, algoritmik baholash, raqamli transformatsiya, risk-menejmenti, xatarlarni aniqlash, risklar transformatsiyasi.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются возможности использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для выявления, оценки и эффективного управления различными рисками, возникающими на страховом рынке Узбекистана. В частности, анализируется применение методов машинного обучения, анализа больших данных и алгоритмического моделирования в страховых процессах. На основе зарубежного опыта разработаны стратегические подходы, адаптированные к условиям Узбекистана, и предложены рекомендации по интеграции технологий ИИ в рамках существующей инфраструктуры. Результаты исследования предоставляют страховым компаниям возможность использовать современные инструменты для прогнозирования рисков, минимизации убытков и повышения операционной эффективности.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, страховой рынок, управление рисками, машинное обучение, большие данные, алгоритмическая оценка, цифровая трансформация, риск-менеджмент, выявление угроз, трансформация рисков.*

Annotation: *This article explores the potential of using artificial intelligence (AI) technologies to identify, assess, and effectively manage various risks emerging in Uzbekistan's insurance market. Specifically, it analyzes the application of machine learning, big data analytics, and algorithmic modeling tools within insurance processes. Based on international experience, the paper develops strategic approaches adapted to Uzbekistan's context and offers recommendations for integrating AI technologies within the existing infrastructure. The research findings enable insurance companies to utilize modern tools to forecast risks, minimize losses, and enhance operational efficiency.*

Keywords: *artificial intelligence, insurance market, risk management, machine learning, big data, algorithmic assessment, digital transformation, risk identification, risk transformation.*

KIRISH

Global iqtisodiyotda raqamli transformatsiya jarayonlari keskin surʼatlarda rivojlanar ekan, moliyaviy xizmatlar sohasi, xususan, sugʻurta bozori ham yangi texnologik yondashuvlarni oʻzlashtirish zaruriyatiga duch kelmoqda. Ayniqsa, soʻnggi yillarda sunʻiy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi sugʻurta kompaniyalariga risklarni aniqlash, baholash va boshqarish jarayonlarini ancha samarali amalga oshirish

imkonini bermoqda. An'anaviy statistik va aktuar modellarning imkoniyatlari cheklangan sharoitda, SI asosidagi algoritmlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, bashorat qilish va real vaqt rejimida qaror qabul qilishda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda. O'zbekiston sug'urta bozori ham bosqichma-bosqich raqamlashtirilayotgan bo'lsa-da, hali sun'iy intellekt texnologiyalarining to'liq integratsiyalashuvi kuzatilmayapti. Biroq mavjud demografik va iqtisodiy omillar, mijozlar xatti-harakatlari va risklar spektrining murakkabligi sug'urta kompaniyalarini yangicha yondashuvlarga ehtiyoj sezishga majbur qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt asosida risklarni baholash va boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish O'zbekiston sharoitida dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Ushbu maqolada O'zbekiston sug'urta bozorida risklarni aniqlash, baholash va samarali boshqarishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganiladi. Xususan, xorijiy tajribalar asosida real soha holati tahlil qilinadi hamda milliy bozorga mos keluvchi innovatsion yondashuvlar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Jahon sug'urta bozorida so'nggi yillarda sun'iy intellekt asosida risklarni baholash va boshqarish strategiyalari jadal rivojlanib bormoqda. Xususan, Yevropa, AQSh, Janubiy Koreya va Singapur kabi rivojlangan davlatlar tajribasida SI texnologiyalari underwriting, fraud detection va predictive analytics kabi sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ilmiy manbalarda bu tendensiya sug'urta xizmatlarining tezkorligi, aniqligi va mijozlarga moslashuvchanligini oshirayotgani bilan izohlanadi. Ushbu global tajriba fonida, O'zbekistonda sug'urta bozorini raqobatbardosh qilish, mijozlar sonini oshirish va bozorning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda SI asosida risklarni baholash va boshqarish muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Mavjud ilmiy tadqiqotlarda SI texnologiyalarini joriy etish nafaqat risklarni aniqlash, balki ularni prognozlash va individual mijoz tahlili orqali xizmat sifatini oshirishda muhim vosita ekanligi qayd etilgan.

Mahalliy adabiyotlarda esa bu jarayon hali to'liq rivojlanmagan bo'lsa-da, sug'urta sohasida raqamlashtirish, intellektual tahlil vositalarini joriy etish va strategik boshqaruvda SI rolini oshirish zarurati ta'kidlangan. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada mavzuga ilmiy yondashish orqali SI texnologiyalarining O'zbekiston sug'urta bozoridagi amaliyotga ta'siri tahlil qilinadi.

Insurance Law and AI (*Cambridge Handbook of Private Law and Artificial Intelligence*) -2024.¹ Sun'iy intellekt asosida tahlil va boshqarish jarayonlarida **qonunchilik va regulyatsiya** strukturasi joylashtirish muhimligi ta'kidlangan. Bu

¹ [Özlem Gürses](#). Insurance Law and AI. *The Cambridge Handbook of Private Law and Artificial Intelligence*, pp. 534 - 556

sug'urta sohasida SI integratsiyasida yuridik zaminni mustahkamlashda asosiy manba hisoblanadi.

EIOPA (2023). A sectorial approach to address the opportunities and challenges of AI.² Evropada sug'urta sohasida AI ni joriy etish bo'yicha amaliy yo'nalishlar va xavf-xatarlarni tartibga soluvchi kontekstni bayon qiladi. Sug'urta sektori har qanday tarmoqlararo qonunchilik taklifida alohida e'tiborga loyiq bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga ega, masalan, andarrayting risklarini nazorat qilishda aktuarlarning roli boshqa tarmoqlarda mavjud emas. Aynan shuning uchun sug'urta kompaniyalari uchun maqsadli ekanligi bayon etilgan.

*Deloitte (2023). AI and Risk Management in Financial Services.*³ Ushbu maqolada sun'iy intellektni qo'llashdagi ba'zi asosiy to'siqlarni va samarali risklarni boshqarish tartibga solinadigan kompaniyalarga AI kuchidan foydalanish va ishonch bilan innovatsiyalarni yaratishda muhim rol o'ynashini muhokama qiladi. Shuningdek regulyatorlarning AI yechimlariga qanday munosabatda bo'lganini o'rganadi va ularning asosiy umidlari va e'tibor sohalarini ta'kidlayb berilgan. AI regulyatorlar uchun qanday qiyinchiliklar tug'dirishi va ular qanday javob berishi mumkinligi haqida ko'rsatmalar berib o'tilgan. Maqolada mavjud risklarni boshqarish amaliyotlari uchun AI ta'sirini, shuningdek, kengroq tartibga solish kontekstini tushunish uchun boshlang'ich nuqta bo'lishga mo'ljallangan. Tshkilotlarga AI strategiyasini ishlab chiqishda va aniqrog'i AI risklarini boshqarish asosini ishlab chiqishda yanada samarali muammo va nazoratni ta'minlash imkoniyatini berishga qartilganini ko'rish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston sug'urta bozorida risklarni baholash va boshqarish jarayonlariga sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini integratsiya qilishning ilmiy va amaliy jihatlari o'rganildi. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlar asosida olib borildi: **Tadqiqot dizayni** - Tadqiqotda kombinatsiyalashgan (mixed-method) metoddan foydalanildi. Bu yondashuv SI texnologiyalarining nazariy asoslarini tushuntirish bilan birga, ularni amaliyotda qanday qo'llash mumkinligini empirik dalillar bilan asoslash imkonini berdi.

Ma'lumotlar bazasi- Tadqiqot uchun quyidagi turdagi ma'lumotlar yig'ildi:

- O'zbekiston sug'urta kompaniyalari faoliyatiga oid ochiq statistik ma'lumotlar (Markaziy bank, Statistika agentligi);
- Xorijiy sug'urta kompaniyalarida SI asosidagi risk modellari o'g' oid ilmiy adabiyotlar va кейс tadqiqotlar;

Metodlar:

² Petra Hielkema . AI AND ML APPLICATIONS IN FINANCE. 2023-04-25.

³Tom Bigham, Suchitra Nair, Sulabh Soral, Alan Tua, Valeria Gallo, Michelle Lee, Tom Mews, Morgane Fouche. AI and risk management Innovating with confidence.

- **Tahliliy metod** – SI технологияларининг назарий асослари ва уларнинг суғурта соҳасига таъсири таҳлил қилинди;
- **Taqqoslash usuli** – O‘zbekiston sug‘urta bozori va rivojlangan davlatlar (AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya) sug‘urta tizimlarida SI моделларининг жорий этилиши солиштирилди;
- **SWOT-tahlil** – Sun‘iy intellektni O‘zbekiston sug‘urta bozorida жорий этишнинг кучли ва заиф жиҳатлари, имкониятлар ва таҳдидлар аниқланди;

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarining O‘zbekiston sug‘urta bozorida risklarni baholash va boshqarishda qo‘llanilish imkoniyatlari chuqur o‘rganildi. Quyida asosiy tahlillar va natijalar keltirilgan.

Sug‘urta bozorining raqamli tayyorgarlik darajasi.

O‘zbekiston sug‘urta bozori hozirgi kunda raqamlashtirish bosqichining dastlabki pallalarida turibdi. 2020–2024-yillar davomida sug‘urta kompaniyalarining 100 foizi o‘z ichki jarayonlariga axborot texnologiyalarini integratsiya qilgan bo‘lsa-da, sun‘iy intellekt asosidagi tizimlardan foydalanish deyarli yuqori darajada emasligini ko‘rish mumkin. Bu holat raqamli infratuzilma, malakali IT-mutaxassislar va boshqaruv strategiyalari etishmasligi bilan izohlanadi. Yani Uzbekistonda sugurta kompaniyalari 2024 yil sentyabr oyidan хamma хujjatlari elektron shaklda yuritilishi belgilab berildi⁴. Bunga ko‘ra barcha tashkilotlar 2024 yildan boshlab barcha xizmatlar elektron tarzda yuboriladi. Mijozlar ham elektron sug‘urta polislarini olishlari va shartnomalarni masofadan tuzishlari mumkin. Tashkilotlarda bu jarayonlar to‘lik avtomatlashtirildi, lekin yevropa tajribasidan kelib chikib zararlarni baholash, mavjud risklarni boshqarish amaliyotlari uchun AI ta'sirini, shuningdek, kengroq tartibga solish kabi mexanizmlarda qo‘llash muximdir.

Xorijiy tajribaning tahlili: Tahlil qilingan xorijiy sug‘urta kompaniyalari (masalan, **Lemonade Insurance – AQSh, Ping An Insurance – Xitoy**) sun‘iy intellektdan foydalangan holda quyidagi natijalarga эришган:

- Shikoyatlarni ko‘rib chiqish va to‘lovlar bo‘yicha qaror qabul qilishda vaqt 80% ga qisqargan;
- Risk profillarni baholashda aniqlik 25–35% ga oshgan;
- Frod (firibgarlik) holatlarini aniqlashda 60% gacha samaradorlik oshgan.

Bu natijalar SI texnologiyalarining sug‘urta tizimlarida **tezlik, aniqlik va samaradorlikni** oshirishda muhim omil ekanini ko‘rsatadi.

Ekspert so‘rov natijalari: O‘zbekiston sug‘urta kompaniyalarida faoliyat yuritayotgan kompaniyalar statistic ma‘lumotlari kuzatilganda . Улардан 86% фоизи

⁴ “Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident Qarori (PQ-108-son, 01.03.2024 y.)

SI технологиялари risk boʻshqaruviga joriy etilsa, kuyidaagi samaralar kutilmoqda deb hisoblanadi:

- Tezkor qaror qabul qilish;
- Individual risk bahosi asosida narxlash (dynamic pricing);
- Firibgarlikni avtomatik aniqlash;
- Mijoz ehtiyojlarini oldindan aniqlash va xizmat turlarini shaxsiylashtirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, 2024–2025 yilning statistik ma'lumotlariga qaraganda, O'zbekiston sug'urta bozori tez o'sishda, ammo SIni joriy etish bo'yicha hali oxirigi bosqichga o'tmagan. Xavflarni sun'iy intellekt bilan baholash va boshqarish tizimini joriy qilish, nafaqat bozorni mustahkamlaydi, balki aholiga rakamli va zamonaviy sug'urta mahsulotlarini taklif qilish imkonini kengaytiradi.

Sun'iy intellekt asosida risklarni taxlil qilish.

- **Climate risk:** Qishloq va qurg'oqchilik qatlamlari uchun, K-NN, Random Forest yoki neyron tarmoqlar orqali crop loss prognoz modullarini joriy etish. Bu fermerlar uchun zararni kamaytirish va dinamik premiya stavkalarini belgilashga yordam beradi.
- **Credit risk:** Iqtisodiy stresslar sharoitida kredit shartnomalarini SI yordamida tahlil qilish. Loyali korpus suhbatlarga (macroeconomic indicators) asoslangan prognoz modullarini shakllantirish. Bu bank sug'urtalarida xavfni tushunishda muhim.
- **Regulatory risk:** Normativ cheklovlar va litsenziya yo'qotishi potensialini bayoni qilish. AI bazasida avtomatlashgan monitoring tizimini joriy etish, compliance scoring va early-warning signallarini tashkil etish.
- **Cyber risk:** Operatsiya jarayonlarda anomaliyalar, kiber hujumlarga SIning real-time monitoring vositalarini ishlab chiqish. Masalan, transaction profiling, unusual access detection kabi SI g'oyalar bilan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduraxmonov I., Sug'urta nazariyasi va amaliyoti. O'quv qo'llanma. –T.: Iqtisod-moliya, 2018. – 416 b.
2. Андреева Е. В. Страхование: курс лекций. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2015. – 263 с.
3. Shennaev X.M., Ochilov I.K., Shirinov S.E., Kenjaev I.G'. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma.T.: Tafakkur-bo'stoni, 2014. 272 b.
4. Разумовская Е.А., Фоменко В.В. Страхование дело: учебное пособие. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. – 249 с.
5. Андреева Е. В. Страхование: курс лекций. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2015. – 263 с.
6. Разумовская Е.А., Фоменко В.В. Страхование дело: учебное пособие. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. – 249 с.
7. "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarori (PQ-108-son, 01.03.2024 y.)

8. Uzbekinsurance.uz — Ўзбекистон суғурта бозори бўйича расмий маълумотлар ва янгиликлар.
9. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi
10. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti.